

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI XALQ TABOBATI TERMINOLOGIYASIDA OMONIMLIK HODISASI

Tadjiboyeva Gulzoda Baxromjon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti

Ingliz filologiyasi o'qitish metodikasi va tarjimashunoslik fakulteti

Ingliz tili o'qitishning integrallashgan kursi kafedrası

Mustaqil tadqiqotchisi

www.tadjiboyevaguli@gmail.com

+998990700721

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17044319>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida xalq tabobati terminlarida uchraydigan omonimlik hodisasi lingvistik va lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Ingliz va o'zbek tillarida xalq tabobati bilan bog'liq terminlarning omonim shakllari ko'rib chiqilib, ularning xalq dunyoqarashidagi marosimiy va metaforik mazmunlari ochib beriladi. Qiyosiy tahlil natijasida ikki til terminologiyasida omonimlik hodisasi xalqning madaniy merosi, dunyoqarashi va amaliy tabobatdagi tajribasini aks ettiruvchi lingvomadaniy hodisa sifatida namoyon bo'lishi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: xalq tabobati, termin, omonimlik, lingvomadaniyat, metafora, xalq e'tiqodi, semantika.

ОМОНИМИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АНГЛИЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Таджибоева Гулзода Бахромжон кизи

Андижанский государственный институт иностранных языков

Факультет методики преподавания английской филологии и переводоведения

Кафедра интегрированного курса преподавания английского языка

Независимый исследователь:

www.tadjiboyevaguli@gmail.com

+998990700721

Аннотация. В данной статье анализируется явление омонимии в терминологии народной медицины английского и узбекского языков с лингвистической и лингвокультурологической точек зрения. Рассматриваются омонимичные формы терминов, связанных с народной медициной в обоих языках, раскрываются их ритуальные и метафорические значения в мировоззрении народа. В результате сравнительного анализа показано, что явление омонимии в терминологии обоих языков проявляется как лингвокультурное явление, отражающее культурное наследие, мировоззрение и практический опыт народной медицины.

Ключевые слова: народная медицина, термин, омонимия, лингвокультура, метафора, народные верования, семантика.

HOMONYMY IN THE FOLK MEDICINE TERMINOLOGY OF ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Gulzoda Baxromjon qizi Tadjiboyeva

Andijan State Institute of Foreign Languages

Faculty of English Philology Teaching Methodology and Translation Studies

Department of Integrated English Language Teaching Course

Independent Researcher: www.tadjiboyevaguli@gmail.com

+998990700721

Abstract. This article analyzes the phenomenon of homonymy in the folk medicine terminology of English and Uzbek languages from linguistic and linguocultural perspectives. The homonymous forms of folk medicine-related terms in both languages are examined, and their ritual and metaphorical meanings in the worldview of the people are revealed. The comparative analysis demonstrates that the phenomenon of homonymy in the terminology of both languages manifests itself as a linguacultural phenomenon reflecting the cultural heritage, worldview, and practical experience of folk medicine.

Keywords: folk medicine, term, homonymy, linguoculture, metaphor, folk belief, semantics.

Omonimlik hodisasi tilshunoslikda eng murakkab leksik-semantik jarayonlardan biri sanaladi. Tilshunoslar omonimlikning kelib chiqish sabablari, uning ko'rinishlari va turlari hamda til tizimidagi o'rni haqida turli nazariyalarni ilgari surib keladilar. Omonim so'zlar bir xil shaklga ega, biroq mazmuni va vazifasi bir-biridan tubdan farqlanadi. Shu sababli, ushbu hodisa muntazam o'rganib borilishi va aniqlik kiritilishi zarur sanaladi. Terminshunoslik doirasida esa omonim terminlar ilmiy-texnik aloqada chalkashlik tug'dirishi mumkin. Jumladan, ilmiy matnlar va texnik hujjatlarda bir xil shakldagi terminlarning turli ma'nolarda ishlatilishi ilmiy axborotning to'g'ri yetkazilmasligiga yoki noto'g'ri talqin qilinishiga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, soha terminologiyasida omonim terminlardan foydalanish, ayniqsa, ko'p tarmoqli fanlarda va tibbiyotda aloqa jarayonida muammo tug'diradi. Xalq tabobati terminlari bundan mustasno emas. Ular xalqning qadimiy dunyoqarashi, marosimlari va e'tiqodiy qarashlari bilan uyg'unlashgan bo'lib, ko'pincha omonim shaklda kengaytirilgan semantik yuklamaga ega bo'ladi. Xalq tabobatida bir so'z ikki yoki undan ortiq turli-tuman tushunchalarni bildirishi mumkin. Masalan, ayrim davo usullari, dorivor o'simlik nomlari va amaliyotlarda qatnashuvchi tushunchalar bir-biriga o'xshash yoki bir xil nom bilan ataladi, lekin aslida ularning mohiyati va qo'llanish chegarasi farq qiladi. Bu esa nafaqat tilshunoslik va terminshunoslik uchun, balki tibbiy amaliyot va xalq tabobati an'analari uchun uzviylikini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalq tabobati terminologiyasida omonimlikka misol qilib "bod" – xalq tabobatida "shamollash", ya'ni tanaga shamol, sovuq yoki nam ob-havoning ta'sir qilishidan kelib chiqadigan holat, "shamol urish" kasalligi nomini bildiradi. Bu kasallik ko'pincha bel sohasida, bo'g'inlarda yoki umumiy holatda og'riq, noqulaylik, hushyorlikning yo'qolishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Misol *eski dardi qo'zib, belining bodi tutib qoldi.* [O'. Hoshimov, Ikki eshik orasi], *Sal sovuq tushdi deguncha, jonini egovlaydigan bod kasali tufayli ayvonga ham chiqolmay qolardi.* [Yoshlik]. Shu bilan birga, "bod" so'zi xalq urf-odatida va kundalik suhbatlarda ko'proq "shamol, havo oqimi" ma'nosida ham ishlatiladi. Masalan, Mashrabning: *"Ey bod, yetkur yora*

salomim”, Muqimiyning: *Arzimni aytay bodi sabog’a, Shoyad gapirgay ul gul qabog’a* misralarini ketirishimiz mumkun. Bundan tashqari bod termini daraxtning bir xil turi ma’nosiga ham ega. *Bog’ning ichida yaproqlari yong’oqnika o’xshash, mevasi gilosni eslatadigan bod daraxti o’syapti.* [Akramov, Hindiston lavhalari] Demak, bu so’z bir vaqtning o’zida xalq tabobatida kasallik yoki muammoning nomi sifatida qo’llaniladi, shu bilan birga, tabiat hodisasini anglatuvchi keng tarqalgan umumiy so’z sifatida ham mavjud.

Sariq tabobatda ayniqsa mashhur bo’lgan “sariq kasalligi” (xususan, gepatit kasalligi) uchun ishlatiladi. Bu kasallik ko’pchilikka yaxshi tanish bo’lib, jigar faoliyati buzilishi, teri va ko’z oqining sarg’ayishi kabi belgilar bilan kechadi. Biroq, umumiy leksikada “sariq” – to’g’ridan-to’g’ri rangni bildiruvchi so’zdir, masalan, “sariq atirgul”, “sariq daftar” kabi iboralarda keladi. Natijada, bir so’z orqali ham rang, ham kasallik ma’nosi yuzaga chiqadi va kontekstga qarab o’z ma’nosini oson o’zgartiradi.

Qizilcha – tabobatda bolalar orasida keng tarqalgan, yuqumli kasallik nomini ifodalaydi. Qizilcha kasalligi asosan bolalarga xos bo’lib, terida mayda qizil toshmalar, isitma va umumiy holsizlik bilan kechadi. Bundan tashqari, ushbu so’z boshqa kontekstdagi ma’nosi – “kichik qizil donacha, belgicha”; masalan, teridagi yoki mevada, qog’ozda joylashgan mayda belgilarni tasvirlashda ishlatiladi. Bundan tashqari botanikada eti va barg savagi qizil, ovqatga solinadigan lavlagi; qizil lavlagi. *Yana boshqa man’noda esa* cho’llarda va quruq toshloqli tog’ yon-bag’irlarida o’sadigan butalar turkumi (tibbiyotda qo’llanadi) tushuniladi. Shunday qilib, bir so’z bir necha ma’noga – kasallik va umumiy belgicha ma’nosiga ega bo’lishi mumkin.

Bu kabi omonim terminlar xalq tabobatida faqat tibbiy emas, balki ramziy va kundalik hayotiy kontekstlarda ham qo’llanib, tilning boy semantik ko’lamini ko’rsatadi. Omonim terminlar nafaqat tibbiyot sohasiga oid ma’lumotlarni yetkazishda, balki xalq orasida hayotiy tajriba va dunyoqarashni ifodalash, o’zaro muloqot va anglash jarayonlarini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan shu omil ushbu terminlarning keng doirada ishlatilishiga va turli ma’nolar kasb etishiga sabab bo’ladi. Natijada esa, bunday atamalar madaniy merosning saqlanishi va avloddan avlodga o’tishi jarayonida ham muhim rol o’ynaydi.

Ingliz xalq tabobati terminologiyasida omonimlikka misol qilib “herb” – xalq tabobatida dorivor o’simlik bo’lib, asosan turli kasalliklarni davolashda va salomatlikni tiklashda qo’llaniladi. Ammo diniy va madaniy kontekstlarda ushbu so’z ko’pincha “blessing herb” (muqaddas o’simlik) tarzida ham ishlatiladi, bu esa o’simlikning faqat dorivor emas, balki ramziy va ruhiy ahamiyatga ham egaligini anglatadi. Bundan tashqari, ko’plab zamonaviy suhbatlarda, ayniqsa ingliz tilidagi slengda, “herb” atamasi marixuana (giyohvand modda)ni ifodalash uchun keng tarqalgan. Demak, “herb” so’zi kamida uch xil omonim qatlamga ega: birinchidan, an’anaviy dorivor o’simlik sifatida xalq tabobati doirasida; ikkinchidan, diniy-ramziy va madaniy qadriyatlar timsoli sifatida; uchinchidan esa zamonaviy slengda giyohvand modda ma’nolarida ishlatilgan. Bu omonimlik har bir kontekstda so’zning o’ziga xos va boy ma’nosini ochib beradi.

Mint ham dorivor o’simlik (yalpiz) sifatida qadimdan xalq tabobatida ishlatilib kelinadi, ayniqsa ovqat hazm qilishni yaxshilash va nafasni yangilash uchun foydalaniladi. Ammo ingliz tilida “mint” so’zi omonim sifatida boshqa ma’nolarda ham keng qo’llaniladi. Masalan, “coin mint” – bu tanga zarbxonasi, ya’ni tangalar zarb qilinadigan joy; “mint condition” esa biror buyumning “mutlaqo yangi, asl holatda” degan ma’noni bildiradi. Demak, “mint” o’simliklarning tabobiy shifo manbai sifatidagi ahamiyatidan tashqari, iqtisodiyotda tug’ri toza pulni ifodalash

va mahsulot sifatini belgilashda ham ishlatiladi. Har bir omonim kontekst “mint” so‘zining ilohiy, iqtisodiy va sifat belgisi sifatida universal va ko‘p qirrali ekanligini ko‘rsatadi.

Balm – xalq tabobatida malham, moy yoki turli surtmalarni anglatadi. Bu modda asosan teri kasalliklari, og‘riq, shikastlanish yoki boshqa tashqi muammolarni davolashda qo‘llaniladi va xalq tabobatida muhim o‘rin egallaydi. Ingliz adabiy nutqida esa “balm for the soul” iborasi orqali balm so‘zi ko‘pincha metaforik ma‘noda qo‘llanadi va “ruhga taskin, tasalli, yupanch” degan ma‘noni anglatadi. Bu esa, balm so‘zining bir vaqtning o‘zida moddiy-dorivor vosita bo‘lishi va ramziy, ruhiy ma‘no tashuvchisi sifatida ishlatilishini ko‘rsatadi. Omonimlik ushbu so‘zga ham chuqur va ko‘p tomonlama mazmun bag‘ishlaydi.

Ingliz xalq tabobatidagi omonim terminlar ko‘proq metaforik kengayish va zamonaviy sleng orqali shakllanadi. Bunday terminlar paydo bo‘lishida so‘zlarning asosiy ma‘nosidan chetga chiqish, ularni yangi ma‘no va uslubiy tusda ishlatish tez-tez uchraydi. Ko‘pincha, zamonaviy kommunikatsiya vositalari va yoshlar orasidagi ommalashgan iboralar natijasida ham ushbu omonimlar soni ortib boradi. Shu bilan birga, ingliz xalqining turmush tarzi, madaniyati va psixologiyasidagi o‘zgarishlar ham yangi omonim terminlarning yuzaga kelishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, ingliz xalq tabobatida omonim terminlar xalq didi, tasavvuri va kundalik hayotida ham keng o‘rin oladi.

O‘zbek tilidagi omonim terminlar ko‘proq xalqning diniy va marosimiy qarashlari bilan bog‘liq. Masalan, bod – shamol va shamollash kasalligi, sariq – rang va kasallik, qizilcha – rang belgisi va yuqumli kasallik. Bu kabi so‘zlarning bir nechta ma‘nosi borligi O‘zbek tiliga xos rivojlanish, ijtimoiy hayot va qadimiy marosimlar, shuningdek, odamlarning kundalik hayoti va tashqi olamni idrok etish bilan bog‘liq.

Ingliz tilida esa omonimlik ko‘proq metafora va ijtimoiy til qatlamlari (sleng) orqali yuzaga keladi: herb – dorivor o‘simlik va giyohvandlik, mint – yalpiz, zarbxona, yangi, balm – malham va taskin. Bunday omonimlar tilni yanada boyitadi va so‘z ifodalarning mazmunini kengaytiradi. Ikkala tilning xalq tabobati terminlarida omonimlik hodisasi mavjud bo‘lib, u xalq tafakkuri, urf-odatlar va madaniy merosini aks ettiradi. Bu hodisa nafaqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan, balki madaniyatlararo almashinuv va an‘anaviy bilimlarni saqlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Omonimlik hodisasi natijasida bir so‘zning bir nechta ma‘noda ishlatilishi, xalqning davolash tajribalari, e‘tiqodlari hamda qadimiy urf-odatlar bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, u avloddan avlodga o‘tib kelayotgan boy ma‘naviy meros sifatida ham talqin qilinadi. Shu tariqa, omonimlik terminlar tarixi va ularning zamonaviy tibbiyotda tutgan o‘rni xalq dunyoqarashi va hayot tarzi bilan uzviy bog‘liqdir.

Ingliz va o‘zbek xalq tabobati terminologiyasidagi omonimlik hodisasi nafaqat tilshunoslik, balki lingvomadaniyat uchun ham muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Omonim terminlar xalq tilida boy semantik qatlam yaratib, qadimiy dunyoqarash, urf-odat va davolash tajribalarini saqlab qolishga xizmat qiladi. Bunday terminlar orqali xalq tabobatining o‘ziga xosligi va tarixiy ildizlari namoyon bo‘ladi, ular turli xil xalqlar o‘rtasidagi umumiy madaniy va tilshunoslik jarayonlarini o‘rganishga yordam beradi. Shu bilan birga, omonimlarning mavjudligi zamonaviy ilmiy izlanishlarda terminologiyaning to‘g‘ri standartlashtirilishini ta‘minlash, ma‘no noaniqliklarini bartaraf etish hamda xalq tabobati bilimlari va tajribalarini to‘g‘ri yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalq tabobatidagi omonim terminlar, ma‘naviy merosimizning ajralmas qismi sifatida, til taraqqiyoti va xalq madaniyati uchun ko‘plab imkoniyatlarni ochib beradi. Shunday qilib, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning

integratsiyalashgan yondashuvi xalq tabobati terminologiyasidagi omonimlikni yanada chuqurroq va kengroq o'rganishga imkon yaratadi, bu bilan ilmiy jamoatchilik va amaliy sohalar o'rtasida samarali muloqotga yo'l ochiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mengliyev, B. (1990). *O'zbek terminologiyasi masalalari*. Toshkent: Fan.
2. Hoshimov, O'. (1986). *Ikki eshik orasi*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
3. Muqimiy, M. (1980). *Tanlangan asarlar*. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.
4. Mashrab, B. (1991). *Devon*. Toshkent: Sharq nashriyoti.
5. Akramov, H. (2010). *Hindiston lavhalari*. Toshkent: Sharq.
6. Karimov, N. (2015). *O'zbek xalq tabobati an'analari va xalq e'tiqodlari*. Toshkent: Sharq.
7. Saidov, A. (2021). "Xalq tabobatida omonim terminlarning lingvomadaniy mohiyati." *O'zbek tili va adabiyoti*, №2, 45–52.
8. Merriam-Webster Dictionary (2023). "Herb, Mint, Balm." www.merriam-webster.com.
9. Cunningham, S. (2003). *Cunningham's Encyclopedia of Magical Herbs*. Llewellyn Publications.
10. Williams, K. (2016). *Smudging and Incense: The Cleansing Rituals in Western Traditions*. London: Wellbeing Press.